

Perspectivas Científicas sobre *Hoplias malabaricus*: Taxonomia, Biogeografia e Desafios de Conservação

Mário Junior SAVIATO
Pâmela Lima do Carmo SAVIATO
Reobe Ozéias MACHADO
Wagner dos Santos MARIANO
Juliano CRISTOFOLINI
José Carlos GUIMARÃES JÚNIOR
Charles Cesar COUTO

Resumo

O presente estudo utilizou a cienciometria como ferramenta para verificar a produção científica sobre *Hoplias malabaricus*, focando em taxonomia e biogeografia. Utilizando análise das bases de dados como Elsevier e Web of Science, identificamos padrões de pesquisa. Predominando estudos taxonômicos, com menos atenção à biogeografia, apesar do crescente interesse científico. A análise temporal indica um pico seguido de declínio nas publicações para a última década. Pesquisadores do Brasil e do Estados Unidos lideram as contribuições, refletindo disparidades globais na pesquisa. A falta de estudos biogeográficos compromete a compreensão da distribuição da espécie. A análise cienciométrica destacou a relevância da taxonomia, fundamental para a classificação precisa do grupo. Este estudo sublinha a necessidade de expandir os estudos biogeográficos para preencher lacunas e fortalecer a base científica para conservação das espécies dulcícolas.

Palavras-chave: Cienciometria, *Hoplias malabaricus*, Taxonomia, Biogeografia.

Abstract

The present study used scientometrics as a tool to verify scientific production on *Hoplias malabaricus*, focusing on taxonomy and biogeography. Using analysis of databases such as Elsevier and Web of Science, we identify research patterns. Predominantly taxonomic studies, with less attention to biogeography, despite growing scientific interest. The temporal analysis indicates a peak followed by a decline in publications for the last decade. Researchers from Brazil and the United States lead the contributions, reflecting global disparities in research. The lack of biogeographic studies compromises the understanding of the species' distribution. The scientometric analysis highlighted the relevance of taxonomy, fundamental for the precise classification of the group. This study highlights the need to expand biogeographic studies to fill gaps and strengthen the scientific basis for conservation of freshwater species.

Key words: Scientometrics, *Hoplias malabaricus*, Taxonomy, Biogeography.

1. Introdução

Estes animais, comumente encontrados em ambientes dulcícolas na América do Sul, pertencentes ao gênero *Hoplias*, estão inclusos na família Erythrinidae, e se destacam pela sua extensa manifestação territorial e pela presença em diversos estudos ecológicos e taxonômicos (Guimarães et al., 2022). Dentro deste grupo, a espécie *Hoplias malabaricus* se evidencia por estar amplamente distribuída nas águas continentais da América Central e do Sul, desempenhando um papel importante nos ecossistemas aquáticos devido à sua posição como predador (Guimarães et al., 2021). Deste modo, a crescente atenção sobre *H. malabaricus* pode ser atribuída em parte à grande variabilidade de habitats ocupados e por estar presente em muitas bacias hidrográficas que não se intercomunicam (Ferreira et al., 2021).

Em estudos taxonômicos o complexo *malabaricus* tem se mostrado um campo promissor e dinâmico, com várias revisões e descrições dedicadas à classificação de novas espécies ao longo dos anos (Auzier Guimarães et al., 2021). No entanto especificamente sobre a biogeografia do grupo ainda é insipiente, apesar do aparente interesse pela comunidade científica, ao passo que, considerando sua ampla distribuição e a diversidade de habitats, ainda assim possui lacunas no conhecimento (Pires et al., 2020). Sobre maneira, estudos a respeito de sua distribuição geográfica e a estrutura genética das populações de *H. malabaricus* vem ocorrendo com maior constância e frequentemente surgem novas proposições classificatórias para o grupo (Ibangón et al., 2020).

Deste modo, muitos estudos vêm contribuindo significativamente para a compreensão da taxonomia do gênero *Hoplias* ao descreverem detalhadamente as variações morfológicas e genéticas destas espécies em diferentes bacias hidrográficas da América do Sul (Sassi et al., 2021). Estes trabalhos destacam a complexidade do grupo malabaricus, sugerindo a existência de um intrincado conjunto ao invés de uma única espécie (Bitencourt et al., 2023). Da mesma forma que aconteceu e ainda ocorre para *H. lacerdae*, onde pesquisadores vêm utilizando técnicas de morfometria geométrica e análise de RNA e DNA mitocondrial para identificar diferenças sutis entre populações (Escobar Camacho et al., 2024), revelando padrões biogeográficos que indicam eventos

históricos de isolamento e reconexão entre bacias (Müller, 2023). Essa abordagem integrativa se mostra pioneira, estabelecendo uma base sólida para estudos subsequentes e ressaltando a necessidade de revisões taxonômicas contínuas (Vieira-Guimarães et al., 2023).

Do mesmo modo, pesquisadores exploram a biogeografia do grupo *H. malabaricus* através de extensos levantamentos registrados em literatura e coleções biológicas (Dagosta et al., 2024). Possibilitando mapear a presença da espécie em diversos sistemas aquáticos, desde o Pantanal até a Amazônia, analisando como fatores ambientais e históricos que moldaram sua distribuição (Melo et al., 2022). E assim, utilizando-se de ferramentas para a análise espacial e modelos de nicho ecológico permitindo prever áreas de ocorrência potencial, contribuindo para a compreensão de como mudanças climáticas e alterações de habitat podem impactar a distribuição da espécie (Monteiro et al., 2020).

Por outro lado, ainda podemos destacar a ocorrência de estudos focados em ecologia alimentar abrangendo sua dieta em diferentes ambientes e estações do ano (Lujan et al., 2020). Porém, tal abordagem além de auxiliar no entendimento das estratégias alimentares possibilita a verificação de certas discrepâncias voltadas a classificação taxonômica (Salazar-Camacho et al., 2021). Neste mesmo contexto, apontam que *H. malabaricus* é um predador potencialmente oportunista, com uma dieta variada que inclui peixes, crustáceos, insetos, anfíbios e até pequenas aves e pequenos mamíferos, refletindo sua capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais (Dopazo et al., 2023). Incluindo adequações morfológicas, acrescentando dificuldade a classificação taxonômica deste grupo (Simões et al., 2022).

No entanto, estudos mais aprofundados sobre a genética de populações deste grupo vêm surgindo, utilizando marcadores moleculares possibilitando avaliar a variabilidade genética entre diferentes populações (Cardoso et al., 2021). E assim, desvendando uma alta diversidade dentro e entre as populações, sugerindo que a espécie possui um histórico evolutivo complexo, com múltiplos eventos de colonização, isolamento e reagrupamento (Koerber et al., 2022). Enfatizando a importância da conectividade entre habitats aquáticos para a manutenção da diversidade genética e adaptabilidade da espécie (Albert et al., 2020). Da mesma forma que, estes reagrupamentos ampliam as

reconexões populacionais e aumentam a dificuldade de identificação das entidades taxonômica (Brito et al., 2020).

Entretanto, mesmo com grandes esforços da comunidade científica em averiguar e validar o conhecimento sobre todos os seus aspectos comportamentais e fisiológicos, há indicativos de que as traças podem adaptar-se às variações ambientais de seu habitat (Chuctaya et al., 2020). E se os considerarmos como sendo predadores, ou os avaliando como bioindicadores, é possível perceber que sua amplitude de distribuição é um fator preponderante para ser uma escolha assertiva, porém, estas lacunas taxonômicas do grupo mostram-se proibitiva, pois as peculiaridades fisiológicas de cada entidade taxonômica podem interferir negativamente nas respostas imune dos organismos e por consequência nas análises propostas (Bánó et al., 2024).

Onde, avaliando as intervenções negativas da conectividade genética destas espécies, dentro do próprio grupo *H. malabaricus*, assim como com bacias hidrográficas distintas, este fluxo gênico entre populações ou as similaridades morfológicas e genéticas são impeditivos a determinação taxonômica efetiva dos organismos (Maiztegui et al., 2022).

Neste contexto, a cienciometria se mostra como uma ferramenta poderosa para analisar a produção científica sobre o grupo *H. malabaricus*. Envolvendo a utilização de métodos quantitativos para mensurar e analisar estudos desenvolvidos, permitindo a identificação de tendências de pesquisa, principais áreas de estudo e lacunas no conhecimento. Deste modo, buscou-se, portanto, realizar uma análise criteriosa da produção científica por meio de buscadores indexados, com foco nos estudos de taxonomia e biogeografia, visando compreender a evolução da pesquisa nestes campos.

2. Metodologia

Utilizou-se análise cienciométrica para analisar os estudos sobre *Hoplias malabaricus*. Onde, foram usadas bases de dados como Elsevier, Clarivate, PubMed, SciELO e Google Scholar para coletar os dados bibliométricos dos artigos. E assim, as palavras-chave foram combinadas usando operadores booleanos e os resultados foram analisados no VOSviewer e Bibliometrix para identificar padrões na literatura científica.

2.1. Descrição dos indicadores

As palavras-chave selecionadas foram "*Hoplias*", "*taxonomia*", "*biogeografia*" e "*Hoplias malabaricus*", buscando maximizar a abrangência da pesquisa em bases de dados acadêmicas predominantemente em inglês, usou-se também seus homônimos neste idioma. A estratégia de busca incluiu o uso de operadores booleanos para refinar os resultados, excluindo terminologias e estudos irrelevantes. A coleta de dados foi realizada em plataformas específicas, selecionando estudos relevantes que abordavam características taxonômicas, biogeográficas e específicas de *Hoplias malabaricus*.

Para a coleta de dados após a definição de palavras-chave acrescidas dos operadores booleanos ("AND" e "OR"), caracterizam então uma busca mais refinada para encontrar estudos que correspondessem ao tema de interesse.

2.2. Dados indexados

Deste modo, a metodologia empregada para realizar esta análise cientiométrica foi um processo cuidadoso desde a coleta de dados até a análise estatística e visualização dos resultados. Após a definição dos termos da pesquisa, foram selecionadas as bases de dados Elsevier Science Direct (Scopus), Clarivate (Web of Science), MEDLINE (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico (Scholar Google) devido à sua abrangência e relevância no campo científico investigado. Estas bases foram acessadas com o auxílio da plataforma CAFe hospedada no site da CAPES. Contudo, para as análises efetivas apenas Web of Science e Scopus foram relevantes, pois possuem uma combinação de fatores, tais como acuracidade de dados bibliométricos e a possibilidade de exportação e dados cumulativos em um único arquivo.

Desde modo apresentou-se as palavras-chave e os operadores booleanos combinados de forma a fornecer os dados necessários a pesquisa. E posteriormente em cada plataforma visitada os resultados foram exportados em formatos CSV, XLSX, TXT e BIB, compatíveis com os softwares Mendeley (Mendeley Reference Manager), VOSviewer e o aplicativo Bibliometrix

[bibliometrix::biblioshiny()] vinculado ao R Studio (2024.04.2 Build 764 - Posit Software, PBC), utilizados para análise cienciométrica.

2.3. Análise de dados

Deste modo, tomou-se os dados baixados com o auxílio do Mendeley e do Bibliometrix os dados foram agrupados e filtrados, e posteriormente no VOSviewer, os arquivos foram importados e configurados para criar um mapa de co-ocorrência das palavras-chave. Esse mapa visualizou as interações entre os termos e revelou padrões emergentes na literatura científica examinada. Antes da análise final, os dados foram refinados no Excel para eliminar termos irrelevantes e garantir a precisão dos resultados.

Assim, examinamos minuciosamente como os termos pesquisados se relacionam, examinando suas conexões e diferenças. Além disso, examinamos as citações e as origens dos autores de cada estudo para entender o impacto e o contexto das contribuições científicas. Ao mesmo tempo, identificamos a origem do material biológico utilizado e as instituições responsáveis pela realização dos estudos, fornecendo um panorama completo da base de dados analisada e do período em que os eventos ocorreram.

3. Resultados

Deste modo, foi encontrado uma distribuição desigual de pesquisas sobre a espécie *H. malabaricus*, com predominância de pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. Evidenciando um foco significativo em taxonomia, com menor atenção para biogeografia, indicando uma lacuna na literatura. Onde, a produção científica estudada apresentou um pico amostral para a última década, seguido de uma queda.

3.1. Dados coletados

E assim, estes resultados revelam uma distribuição irregular de documentos científicos sobre a espécie *Hoplias malabaricus* entre diferentes países. O material bibliográfico explorado contou com 376 bibliografias listadas. Deste montante 95,29% são artigos indexados nas bases de dados consultadas. Além do mais, de todos os dados angariados 59,4% é proveniente do Brasil.

Desta forma, todas os dados adquiridos passaram primeiramente pelo crivo da plataforma onde estava hospedado, para nossa posterior aquisição (Figura 1).

Figura 1 - Quantidade de material publicado pelos países mais proeminentes nesta temática e percentual de artigos sobre as outras formas de publicação utilizados nesta pesquisa (Fonte: Bibliometrix).

A análise da Tabela 1 demonstra que há uma predominância de pesquisadores provenientes de países como Brasil e Estados Unidos, enquanto outros países contribuíram de maneira menos significativa para a pesquisa desta espécie. Para esta análise foram utilizados métodos de contagem que incluíram, coautorias e respectivos países dos coautores, elegendo como válido no mínimo 3 (três) documentos relacionados entre si, em um universo de 121 países, com 71 correlacionados. E desta forma, para cada um destes 71 países, foi calculada a força total dos vínculos de coautoria com outros países. Sendo assim, foram selecionados os países com maior força total de correlação (Figura 2).

Tabela 1 – distribuição de valores para a representatividade dos 9 (nove) países que mais possuem publicações sobre *Hoplias malabaricus*. SCP (*Subjected to Critical Peer-review*).

Local	Artigos	Artigos %	SCP
Brasil	303	59,4	261
Argentina	16	3,1	12
Colômbia	14	2,7	10
EUA	13	2,5	6
França	9	1,8	8
Canadá	7	1,4	2
Uruguai	5	1	3
Alemanha	3	0,6	0

México	3	0,6	0
Espanha	3	0,6	0

(Fonte: Bibliometrix)

Figura 2 – Relações entre pesquisadores e seus países de origem, e a quantidade de trabalhos sobre *Hoplias malabaricus* publicados. (Fonte: Bibliometrix x VOSviewer).

Especificamente, a busca destacou a prevalência do termo "*taxonomy*" em comparação com o outro aspecto buscado "*biogeography*", ressaltando uma lacuna substancial na literatura especializada. Enfatizando que há necessidade de uma maior atenção em estudos que abordem aspectos menos explorados, como a biogeografia da espécie, para complementar e enriquecer o conhecimento existente neste campo científico e melhorar o entendimento sobre sua distribuição geográfica.

Além disso, os dados quantitativos revelam que o Brasil e os Estados Unidos lideraram em termos de coautorias na produção científica sobre esta espécie, com um número significativamente maior de colaboradores encontrados. Este padrão reflete não apenas o interesse acadêmico e científico nessas regiões, mas também pode indicar disparidades nos recursos disponíveis para pesquisa e na capacidade de financiamento dedicada a este tema em específico.

Outro aspecto relevante observado é a distribuição temporal das publicações sobre a espécie. A análise indica que a maioria dos estudos foram publicados entre 2009 e 2019, com uma tendência de queda nos anos

subsequentes. Esse padrão sugere uma possível diminuição no interesse ou na capacidade de pesquisa sobre a espécie após a última década (Figura 3).

Figura 3 - relação da quantidade publicações por ano rastreadas nas bases de dados, sobre a espécie *Hoplias malabaricus*. (Fonte: Elaborado pelo autor).

Parece haver uma disparidade notória entre as tendências de publicações em bases de dados criteriosas e no Google Scholar nos anos recentes. Bases de dados estas, que geralmente possuem critérios estritos para inclusão de artigos, exibiram uma estabilização na quantidade de produções sobre os termos específicos analisados. Em contrapartida, as buscas no Google Scholar revelaram um incremento significativo no mesmo período.

Entretanto, uma observação geral é que todas as fontes, independentemente de sua rigorosidade, indicaram uma expressiva redução na quantidade de publicações após 2021. Isso pode ser atribuído a diversos fatores, como mudanças nas políticas editoriais, impactos decorrentes da pandemia, ou até mesmo alterações nas prioridades de pesquisa.

3.2. Análise dos dados

A partir destes dados compilados para as bases de dados citadas, a análise destas bases foi conduzida de forma meticulosa, utilizando um processo metodológico de cienciometria (*research; analysis; refinement and final analyzes*). Esse processo permitiu mapear a partir de algoritmos empregados para rastrear trabalhos com foco similar em suas áreas de pesquisa, por meio

da co-ocorrência de palavras-chave. Esta variável foi representada graficamente, permitindo identificar as ligações entre os termos e a frequência com que se repetem. Sendo fundamental e contundente para inferir o impacto de cada termo no estudo, assim como a identificação dos principais palavras-chave, autores mais proeminentes e periódicos mais visados para a publicação destes trabalhos (Figura 4).

Figura 4 - Relação das principais palavras-chave (termos) utilizadas, os autores mais proeminentes na área e os periódicos mais buscados para publicação. (Fonte: Bibliometrix).

Em primeira análise, foram examinados os dados gerais dos termos encontrados e a partir das palavras-chave que originaram este estudo, filtramos os dados para obter as contribuições mais recentes e relevantes sobre o tema, categorizando-as por tipo de publicação, incluindo artigos, revisões, artigos de pesquisa e capítulos de livros. Destacando os pesquisadores que mais contribuíram para o tema e sua contribuição ao longo do tempo. Onde foi possível identificar que Bertoldo é o autor com carreira mais longa e com a maior quantidade de publicações por ano. Contudo, os demais não contam como pesquisadores assessórios e sim da mesma forma possuem visível contribuição à pesquisa científica sobre *Hoplias malabaricus* (Figura 5).

Figura 5 - Contribuição científica pela quantidade de trabalhos publicados, por autor ao longo do tempo. (Fonte: Bibliometrix).

Da mesma forma, podemos observar que de acordo com o diagrama da teoria de Bradford, considerando que a maior parte dos trabalhos (cerca de 50%), está restrita a menos de 15 pesquisadores. Ponderando ainda que apenas um destes possui 28 publicações sobre o tema (Figura 6).

Figura 6 - Diagrama da teoria de Bradford, para a distribuição de publicações por autores. (Fonte: Bibliometrix).

E assim, os resultados quantitativos destacaram a relevância dos termos pesquisados no contexto do estudo. Onde, a palavra-chave "*Hoplias malabaricus*" foi encontrada 421 vezes, indicando um interesse significativo na espécie dentro da literatura científica, no contexto dos estudos sobre o gênero *Hoplias*. Já o termo "*taxonomy*" apareceu 13 vezes, refletindo a importância destes estudos taxonômicos relacionados a essa espécie, contudo com menor ênfase que outras temáticas. Por fim, "*biogeography*" foi citada apenas 8 vezes, enfatizando que esta temática ainda é pouco mencionada e possibilita uma lacuna a ser explorada. Contudo, mesmo utilizando os operadores booleanos

Figura 8 - Diagrama da concentração de bibliografias geradas para cada conjunto de temas mais correlacionados. (Fonte: Bibliometrix).

Deste modo, o gráfico gerado que enfatiza as conexões entre os coautores que colaboram para estudar este assunto, bem como a criação de agrupamentos sistemáticos entre estes pesquisadores. Sendo assim, podemos observar as configurações em nove centros de convergência diferentes, todos conectados entre si e sempre associados a um ou mais pesquisadores notáveis como centros de convergência ou produção científica. enfatizando uma concentração geográfica específica para pesquisas posteriores, demandas ecológicas e agroindustriais, e confluências das bacias hidrográficas mais importantes para este grupo de peixes.

Portanto, podemos colocar em destaque que a maior parte das publicações atuais, sendo um centro de convergência acadêmico científico está pautado em dois principais pesquisadores. Sendo a mais proeminente, tendo uma rede mais ramificada a Prof. Dra. Marta Margarete Cestari, lotada na UFPR (Universidade Federal do Paraná) no Departamento de Genética, e na sequência o Prof. Dr. Marcelo de Bello Cioffi, do Departamento de Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ambos os pesquisadores são brasileiros e de universidades nacionais, mas com uma vasta contribuição de muito pesquisadores e parceiros estrangeiros. Em diversas áreas da ciência, mas com uma convergência para genética e evolução (Figura 9).

Figura 9 - Distribuição e correlação entre as coautorias das bibliografias pesquisadas, para o gênero *Hoplias*. (Fonte: VOSviewer).

4. Discussão

A análise cienciométrica da produção científica sobre *H. malabaricus* revela um campo de estudo dinâmico e que apresentou crescimento expressivo na última década, refletindo a complexidade biológica e ecológica deste complexo de espécies (Santos et al., 2020). Destacando diferentes aspectos da biologia, desde sua taxonomia e biogeografia até a ecologia alimentar, genética de populações, fisiologia e resposta a impactos ambientais (Locatelli et al., 2023). Cada estudo contribuiu de maneira única para o entendimento deste grupo taxonômico, evidenciando tanto a diversidade de abordagens metodológicas quanto a amplitude de perguntas de pesquisa na área (Brito-Santos et al., 2021).

Sendo de fundamental importância avaliar os principais pontos apresentados, suas implicações e as lacunas identificadas nesta pesquisa. Abordando diversos aspectos, desde a distribuição geográfica da produção científica até a análise de termos-chave mais evidenciados nas bases de dados, destacando a predominância de estudos taxonômicos e em contrapartida menos relevância atribuída à biogeografia, além de explorar a temporalidade destas

publicações e a contribuição de pesquisadores-chave para o campo (Pereira et al., 2020).

E assim, a distribuição desigual entre Brasil, Estados Unidos e outros países revela disparidades não apenas em recursos e financiamento para pesquisa, mas também em interesses acadêmicos e capacidades científicas (Sacco et al., 2024). Haja visto que, os peixes de águas continentais estão e categorizados como os vertebrados de maior diversidade, ultrapassando os de ambientes marinho (Anaisce et al., 2023). Isso sugere a necessidade de uma maior quantidade de pesquisa sobre *H. malabaricus* pois é considerada uma espécie transnacional, frente as descobertas dos últimos anos, para sua distribuição geográfica que ainda abarca maior parte do escudo sul-americano (Lima et al., 2021).

Por outro lado, mesmo com a ênfase nos estudos taxonômicos em comparação com outros termos, estes são base para muitos outros estudos, como fisiologia, ecologia e outros, dependendo destes estudos classificatórios também está a biogeografia (Azra et al., 2022). Enquanto a taxonomia é crucial para a classificação e identificação precisa de espécies, os estudos de biogeografia são essenciais para entender a distribuição geográfica da espécie e os fatores que a influenciam (Segaran et al., 2023). Mais uma vez, aludindo que a falta de estudos aprofundados nesta área não limita as possibilidades, muito pelo contrário, abre possibilidades de exploração científica imperativa para este grupo (Kaur et al., 2023).

Por outra perspectiva, a análise temporal das publicações indica que houve um pico de estudos, seguido por uma possível diminuição nos anos subsequentes. indicando mudanças nas prioridades de pesquisa, disponibilidade de financiamento ou outros fatores que influenciam o interesse científico na espécie (Bandara et al., 2023). Entretanto, esta tendência sugere a necessidade de incentivos contínuos para pesquisa e investimentos em estudos atualizados sobre *H. malabaricus*, pois ainda há muitas discrepâncias classificatórias e poucos estudos atuais sobre este grupo, que ocorre em quase todas as bacias sul-americanas (Miroğlu et al., 2020).

Sendo assim, alguns pesquisadores, delineiam que o estudo cienciométrico oferece uma visão abrangente da pesquisa, destacando tanto os avanços quanto as lacunas no conhecimento científico (Chanikya et al., 2023).

Sendo assim, estes avanços promovem mais estudos, incentivam a colaboração entre autores e integrar abordagens multidisciplinares que abarcam tanto a ecologia básica quanto os desafios de conservação (Ravichandran et al., 2022).

5. Considerações

Baseado nestas análises, foi possível destacar a grande complexidade e diversidade das pesquisas envolvendo *Hoplias malabaricus*, enfatizando que há um foco predominante em taxonomia, porém com uma notável lacuna em estudos especificamente biogeográficos. Deste modo, ainda se observou uma distribuição desigual da produção científica entre os conjuntos de pesquisadores, indicando que os centros científicos do Brasil e Estados Unidos mostram maior interesse acadêmico neste grupo taxonômico. E que, atualmente ainda faz parte de um grande número de publicações, contudo sua complexidade e impeditivos taxonômicos impossibilitam alguns progressos científicos. Sendo assim, estas inferências permitem identificar a necessidade de ampliar os estudos sobre a biogeografia do grupo, amplamente distribuído na América do Sul e Central, mas ainda pouco compreendido em termos de classificação taxonômica efetiva. Deste modo, apesar da abundância de estudos focados em taxonomia, persiste uma lacuna significativa na classificação biológica dos componentes do grupo taxonômico *H. malabaricus*. Portanto, este estudo contribui não apenas para o conhecimento fundamental sobre a diversidade e distribuição estudos sobre este peixe, mas também para a orientação de futuras pesquisas que possam preencher esses espaços e fornecer uma base mais robusta para sua conservação e manejo.

6. Agradecimentos

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo acesso à plataforma. Expressamos nossa sincera gratidão ao Prof. Pedro Wilson Bertelli pela condução das mais estimulantes aulas e experimentações acadêmicas que culminaram por minha trajetória como pesquisador.

7. Referências

- Albert, J. S., Tagliacollo, V. A., & Dagosta, F. (2020). Diversification of Neotropical freshwater fishes. **Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics**, 51(1), 27-53. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-ecolsys-011620-031032>
- Anaisce, R., Juen, L., & Ligeiro, R. (2023). Scientometrics of the assessment of biotic integrity in estuaries. **Ecological Indicators**, 156 (1-111112), 1-12. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23012542>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, 11(4), 959-975. <https://www.bibliometrix.org/home/index.php>
- Auzier Guimarães, K. L., Rosso, J. J., González-Castro, M., Souza, M. F. B., Díaz de Astarloa, J. M., & Rodrigues, L. R. R. (2022). A new species of *Hoplias malabaricus* species complex (Characiformes: Erythrinidae) from the Crepori River, Amazon basin, Brazil. **Journal of Fish Biology**, 100(2), 425–443. <https://doi.org/10.1111/jfb.14953>
- Azra, M. N., Mohd Noor, M. I., Sung, Y. Y., & Abd Ghaffar, M. (2022). Visualizing a field of research with scientometrics: climate change associated with major aquatic species production in the world. **Frontiers in Environmental Science**, 10(905428), 1-15. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.905428/full>
- Bandara, T., & Wijewardene, L. (2023). Global research effort on Hilsa shad (*Tenualosa ilisha*)-insights from scientometrics. *Thalassas: An International Journal of Marine Sciences*, 39(2), 981-996. <https://link.springer.com/article/10.1007/s41208-023-00552-7>
- Bánó, B., Bolotovskiy, A., Levin, B., Mattox, G. M., Cetra, M., Czeglédi, I., & Takács, P. (2024). Scale morphology is a promising, additional tool for exploring the taxonomy and ecology of freshwater fishes. **Fish and Fisheries**. 25(4), 1-20. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12826>
- Bitencourt, J. A., Affonso, P. R., Ramos, R. T., Schneider, H., & Sampaio, I. (2023). Phylogenetic relationships and the origin of New World soles (Teleostei: Pleuronectiformes: Achiridae): The role of estuarine habitats. **Molecular Phylogenetics and Evolution**, 178(107631), 1-12. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790322002445>
- Brito, M. F., Daga, V. S., & Vitule, J. R. (2020). Fisheries and biotic homogenization of freshwater fish in the Brazilian semiarid region. **Hydrobiologia**, 847(18), 3877-3895. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-020-04236-8>
- Brito-Santos, J. L., Dias-Silva, K., Brasil, L. S., da Silva, J. B., Santos, A. D. M., de Sousa, L. M., & Vieira, T. B. (2021). Fishway in hydropower dams: a scientometric analysis. **Environmental Monitoring and Assessment**, 193(752), 1-17. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-021-09360-z>
- Cardoso, Y. P., Jardim de Queiroz, L., Bahechar, I. A., Posadas, P. E., & Montoya-Burgos, J. I. (2021). Multilocus phylogeny and historical biogeography of *Hypostomus* shed light on the processes of fish diversification in La Plata Basin. **Nature - Scientific Reports**, 11(1-5073), 1-14. <https://www.nature.com/articles/s41598-021-83464-x>

Chanikya Naidu, B., Sahana, M. D., Hoque, M., & Abuthagir Ibrahimi, S. (2023). Scientometric analysis of ecotoxicological investigations of xenobiotics in aquatic animals. *In Xenobiotics in Aquatic Animals: Reproductive and Developmental Impacts* (pp. 303-323). Singapore: Springer Nature Singapore.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1214-8_15

Chuctaya, J., Ohara, W. M., & Malabarba, L. R. (2020). A new species of *Odontostilbe* cope (Characiformes: Cheirodontinae) from rio Madeira basin diagnosed based on morphological and molecular data. *Journal of Fish Biology*, 97(6), 1701-1712.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.14533>

Dagosta, F. C. P., Monção, M. S., Nagamatsu, B. A., Pavanelli, C. S., Carvalho, F. R., Lima, F. C., ... & Pinna, M. D. (2024). Fishes of the upper rio Paraná basin: diversity, biogeography and conservation. *Neotropical Ichthyology*, 22(1-e230066), 1-109.

<https://www.scielo.br/j/ni/a/gNmBYGb39gDf6WcM9kzmmcd/?lang=en>

Dopazo, M., Souto-Santos, I. C. D. A., Britto, M. R. D., Moreira, C. R., & Buckup, P. A. (2023). The freshwater fishes from the Costa Verde Fluminense region of southeastern Brazil. *Biota Neotropica*, 23(1-e20221422), 1-14.

<https://www.scielo.br/j/bn/a/WmKLH7WJgd3WJRVZds65WJz/>

Escobar Camacho, D., Barragán, K. S., Guayasamin, J. M., Gavilanes, G., & Encalada, A. C. (2024). New records of native and introduced fish species in a river basin of Western Ecuador, the Chocó-Darien Ecoregion, using DNA barcoding. *Plos ONE*, 19(3-e0298970), 1-17.

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0298970>

Ferreira, A., Ribeiro, L. B., & Feldberg, E. (2021). Molecular analysis reveals high diversity in the *Hoplias malabaricus* (Characiformes, Erythrinidae) species complex from different Amazonian localities. *Acta Amazonica*, 51, (2) 139-144.

<https://www.scielo.br/j/aa/a/rsspwmDqDBqkMDZQQ4TsSz/?format=html>

Guimarães, K. L. A., Lima, M. P., Santana, D. J., de Souza, M. F. B., Barbosa, R. S., & Rodrigues, L. R. R. (2022). DNA barcoding and phylogeography of the *Hoplias malabaricus* species complex. *Nature - Scientific Reports*, 12(1-5288), 1-15.

<https://www.nature.com/articles/s41598-022-09121-z>

Guimarães, K. L., Rosso, J. J., Souza, M. F., Díaz de Astarloa, J. M., & Rodrigues, L. R. (2021). Integrative taxonomy reveals disjunct distribution and first record of *Hoplias misionera* (Characiformes: Erythrinidae) in the Amazon River basin: morphological, DNA barcoding and cytogenetic considerations. *Neotropical Ichthyology*, 19(e200110) 1-20.

<https://www.scielo.br/j/ni/a/ZPbCNjcLXHkx7fpSKxB8Zpk/>

Ibagón, N., Maldonado-Ocampo, J. A., Cioffi, M. D. B., & Dergam, J. A. (2020). Chromosomal diversity of *Hoplias malabaricus* (Characiformes, Erythrinidae) along the Magdalena River (Colombia-northern South America) and its significance for the Neotropical Region. *Zebrafish*, 17(3), 211-219.

<https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/zeb.2019.1827>

Kaur, V. I., Singh, N., Banga, H. S., Singh, T., & Singh, G. (2023). Commensurable Analysis of Scientific Communications Published in Reviews in Aquaculture Applying Scientometric Analysis. *Indian Journal of Ecology*, 50(4), 1155-1162.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ije1&volume=50&issue=4&article=040>

Koerber, S., Guimarães, E. C., Brito, P. S., Bragança, P. H. N., & Ottoni, F. P. (2022). Checklist of the freshwater fishes of Maranhão, Brazil (CLOFFBR-MA). **Ichthyological Contributions of PecesCriollos**, 79(2022), 1-94.

<https://usercontent.one/wp/pecescrilloos.de/wp-content/uploads/2022/01/ICP-79-Koerber-et-al-2022-CLOFFBR-MA-Freshwater-Fishes-of-Maranhao.pdf>

Lima, L. B., De Marco Junior, P., & Lima-Junior, D. P. (2021). Trends and gaps in studies of stream-dwelling fish in Brazil. **Hydrobiologia**, 848(17), 3955-3968.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-021-04616-8>

Locatelli, A. C., Bastos, R. F., Oliveira, M. A., & Ferreira, B. P. (2023). Scientometric analysis and literature synthesis of 60 years of science on the Atlantic goliath grouper (*Epinephelus itajara*). **Journal of Fish Biology**, 102(4), 740-756.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfb.15312>

Lujan, N. K., Armbruster, J. W., Werneke, D. C., Teixeira, T. F., & Lovejoy, N. R. (2020). Phylogeny and biogeography of the Brazilian–Guiana Shield endemic *Corymbophanes* clade of armoured catfishes (Loricariidae). **Zoological Journal of the Linnean Society**, 188(4), 1213-1235.

<https://academic.oup.com/zoolinnean/article-abstract/188/4/1213/5601883>

Maiztegui, T., Paracampo, A. H., Liotta, J., Cabanellas, E., Bonetto, C., & Colautti, D. C. (2022). Freshwater fishes of the Río de la Plata: current assemblage structure. **Neotropical Ichthyology**, 20, (3-e210159), 1-39.

<https://www.scielo.br/j/ni/a/VxYrRYBN8CMR5hVbw489C3M>

Melo, B. F., de Pinna, M. C., Rapp Py-Daniel, L. H., Zuanon, J., Conde-Saldaña, C. C., Roxo, F. F., & Oliveira, C. (2022). Paleogene emergence and evolutionary history of the Amazonian fossorial fish genus *Tarumania* (Teleostei: Tarumaniidae). **Frontiers in Ecology and Evolution**, 10(924860), 1-12.

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2022.924860/full>

Miroğlu, A., & Salur, Evolution of Gammaridae literature: A scientometric study of global publications on Gammaridae between 1980 and 2020. **Zoology**, 18(1), 376-384.

https://www.munisentzool.org/Issue/abstract/evolution-of-gammaridae-literature-a-scientometric-study-of-global-publications-on-gammaridae-between-1980-and-2020_13919

Monteiro, D. A., Taylor, E. W., McKenzie, D. J., Rantin, F. T., & Kalinin, A. L. (2020). Interactive effects of mercury exposure and hypoxia on ECG patterns in two Neotropical freshwater fish species: Matrinxã, *Brycon amazonicus* and traíra, *Hoplias malabaricus*. **Ecotoxicology**, 29, 375-388.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-020-02186-4>

Müller, J. (2023). Distance, Geography, and Anecdote in ME Bloch's Natural History of Fishes. *In* **Ichthyology in Context** (1500–1880) (pp. 612-631). Brill.

<https://brill.com/edcollchap-oa/book/9789004681187/BP000031.xml>

Pereira, H. R., Gomes, L. F., Barbosa, H. D. O., Pelicice, F. M., Nabout, J. C., Teresa, F. B., & Vieira, L. C. G. (2020). Research on dams and fishes: determinants, directions, and gaps in the world scientific production. **Hydrobiologia**, 847(2020), 579-592.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-019-04122-y>

Pires, W. M. M., Barros, M. C., & Fraga, E. C. (2020). DNA Barcoding unveils cryptic lineages of *Hoplias malabaricus* from Northeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, 81, 917-927. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.231598>

Ravichandran, S., Vivekanandhan, S., & Siva, N. (2022). Fish research in India based on the Scopus database: A scientometric analysis. **IJAR – International Journal of Applied Research**, 8(4), 315-324. <https://www.allresearchjournal.com/archives/?year=2022&vol=8&issue=4&part=e&ArticleId=9676>

Sacco, V. A., Zuanazzi, N. R., Selinger, A., da Costa, J. H. A., Lemunie, É. S., Comelli, C. L., ... & Delariva, R. L. (2024). What are the global patterns of microplastic ingestion by fish? A scientometric review. **Environmental Pollution**, 350(123972), 1-13. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749124006869>

Salazar-Camacho, C., Salas-Moreno, M., Paternina-Urbe, R., Marrugo-Negrete, J., & Díez, S. (2021). Mercury species in fish from a tropical river highly impacted by gold mining at the Colombian Pacific region. **Chemosphere**, 264(2-128478), 1-10. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520326734>

Santos de Moura, M., & Vianna, M. (2020). A new threat: assessing the main interactions between marine fish and plastic debris from a scientometric perspective. **Reviews in Fish Biology and Fisheries**, 30(4), 623-636. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11160-020-09621-z>

Sassi, F. de MC, Perez, M. F., Oliveira, V. C. S., Deon, G. A., de Souza, F. H., Ferreira, P. H., ... & de B. Cioffi, M. (2021). High genetic diversity despite conserved karyotype organization in the giant trahiras from genus *Hoplias* (Characiformes, erythrinidae). **Genes - MDPI**, 12(2-252), 1-13. <https://www.mdpi.com/2073-4425/12/2/252>

Segaran, T. C., Aouissi, H. A., Noor, M. I. M., Wahid, M. E. A., Lananan, F., Petrisor, A. I., & Azra, M. N. (2023). Assessing the state of seahorse research through scientometric analysis: an update. **Reviews in Fish Biology and Fisheries**, 33(4), 1237-1262. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11160-023-09794-3>

Simões, M. B., Alves, P. V., López-Hernández, D., Couto, E. A., Moreira, N. I., & Pinto, H. A. (2022). Size does not matter: molecular phylogeny reveals one of the largest trematodes from vertebrates, the enigmatic *Ithyoclinostomum dimorphum*, as a species of *Clinostomum* (Trematoda: Clinostomidae). **International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife**, 19(2022), 84-88. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224422000736>

Vieira-Guimarães, F., Sarmiento-Soares, L. M., Marinho Nobre, D., Cantarin Neiva, D., Paulo da Silva, J., & Martins-Pinheiro, R. F. (2023). Biogeographic patterns of the freshwater fishes from the state of Espírito Santo, eastern Brazil. **Taylor & Francis - Studies on Neotropical Fauna and Environment**, 2023(11), 1-20. <https://doi.org/10.1080/01650521.2023.2258798>